

Wacholderweiden: Überreste des traditionellen Agroforstsystems

www.af4eu.eu

Der Wacholder ist ein lichtliebender Baum, der stabile Lebensraumbedingungen bevorzugt

Der Gemeine Wacholder (*Juniperus communis* L.) ist ein lichtliebender Strauch oder Gehölz mit vielseitiger Nutzung, der früher vor allem auf Weiden und Wiesen reichlich vorhanden war. Heutzutage ist sie oft nur noch an schwer zugänglichen Stellen oder in Naturschutzgebieten zu finden. Er ist an stabile Lebensraumbedingungen gebunden und gehört nicht zu den anpassungsfähigen Arten, die sich an gestörte Bedingungen anpassen. Gleichzeitig wird sie als gefährdete Art mit geringer Fortpflanzungsfähigkeit eingestuft. Derzeit ist sein Vorkommen in der Slowakei deutlich reduziert. Der Ausweg aus dieser ungünstigen Situation ist die Einführung von Agroforstsystemen bei der Bewirtschaftung von Dauergrünland und die Einrichtung von Wacholderweiden, auf denen Viehweide und Obstproduktion kombiniert würden. Vrchdetva in der Zentralslowakei ist einer der letzten Orte in der Slowakei, an dem es große Wacholderbestände gibt. Damit der Gemeine Wacholder in diesem Gebiet wieder gedeihen kann, ist es notwendig, die Beweidung durch Nutztierewieder aufzunehmen. Zu diesem Zweck war es zunächst notwendig, die Beschaffenheit der Weiden und Wiesen zu verändern, die nun größtenteils mit Bäumen und anderen Sträuchern bewachsen sind. Aus diesem Grund wurde im ersten Schritt ausgewählter Wacholder auf den Weiden gesägt und geästet. Später wurde das Gelände von ca. 500 Schafen auf einer Fläche von 26 ha extensiv beweidet. Ziel der Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Forstzentrum, der Staatlichen Naturschutzbehörde der Slowakischen Republik und einem lokalen Landwirt ist es, sicherzustellen, dass wirtschaftliche und Naturschutzziele gleichzeitig umgesetzt werden können und so ein günstiger Zustand der Wacholderweiden und eine Erhöhung der allgemeinen Artenvielfalt an diesen Standorten sichergestellt wird.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič

Nationales Forstzentrum, Slowakei

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.